

ZAMONAVIY O'ZBEK SHE'RIYATIDA BADIY KO'CHIMLARNING LISONIY-BADIY TAHLILI

Rajabov To'xtamurod Abdullayevich

Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi,
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14556886>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- Dekabr 2024 yil
Ma'qullandi: 23- Dekabr 2024 yil
Nashr qilindi: 26- Dekabr 2024 yil

KEY WORDS

ko'chim, folklor, lingvofolkloristika, lingvopoetika, leksikologiya, semasiologiya, grammatika, stilistika, lingvopoetik tahlil, metafora, tashbeh, morfologik va leksik vosita, grammatika

ABSTRACT

Ushbu maqolada she'riyatdagi ko'chimlarni aniqlash va ulardan to'g'ri foydalanish haqida gap boradi. Ko'chimni o'rganishda unga yondosh lingvofolkloristika, lingvopoetika, badiiy matnning lisoniy tahlili, leksikologiya, semasiologiya, grammatika, stilistika fanlari bilan uzviyligi haqida fikrlar bildiriladi. Metaforik ko'chimlarning uchinchi turlari haqida to'xtalib o'tilgan. Umuman olganda, ko'chimning paydo bo'lishi, qo'llanilishi, ma'no qirralarini o'rganish bo'yicha bazi mulohazalar aytib o'tilgan.

Zamonaviy she'riyatdagi ko'chimlarni aniqlash va ulardan to'g'ri foydalanish uchun tadqiqotchi mumtoz adabiyot va folklor namunalaridan yetarlicha xabardor bo'lishi lozim. Zero mumtoz adabiyot va folklorda "ko'z - yulduzga, qora charosga, kiyik ko'ziga, shamchiroqqa, buloqqa, kipriklar - yangi chiqqan maysaga, og'iz - angishvonaga, lab - yoqutga, bolga, g'unchaga, tishlar - injuga, yarqirab turgan sadafga, marvaridga, bel - qilga, chumoliga, soch - zulukka, ilonga, badan - kumushga, sutga"¹ o'xshatilgan. Bu o'xshatishlar davrlar o'tsa ham, o'z poetik xususiyatini saqlagan va zamonaviy she'riyatda ham yashab kelmoqda.

Ko'chimni o'rganishda unga yondosh lingvofolkloristika, lingvopoetika, badiiy matnning lisoniy tahlili, leksikologiya, semasiologiya, grammatika, stilistika fanlari bilan uzviylikda tahlil qilish talab qilinadi. Ko'chimlarning mohiyatini to'liq ochib berish uchun metodik va metodologik, mantiqiy-psixologik va amaliy tayyorgarlik doirasida falsafa, psixologiya, semiotika sohalariga ham tayanish maqsadga muvofiq. Yuqoridagi nazariyalarga tayanib o'rganilsagina ko'chimlarning dastlabki lingvopoetik tahlil tamoyillarini ishlab chiqishga imkoniyat yaratiladi. Ko'chimlarning rivojlanish jarayoni, bugungi kunga kelib yangilangan belgisi, zamonaviy she'riyatda paydo bo'lgan ko'chimlar ushbu fanlar va she'rshunoslikni mushtarak o'rganish natijasida yuzaga keladi. Badiiy o'xshatishlar qadimdan askiya turlarida ham "Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz" ko'rinishida uchrashi yoki maqol va topishmoqlarda turli qiyoslar bilan ko'chim turlarining uchrashi ayni paytda she'rshunoslikni boshqa fanlar bilan qiyosan o'rganishni talab etadi.

¹ Ёқуббекова М. Ўзбек халқ кўшиқларида ўхшатиш. – Т.: Фан, 2003 – Б. 33.

Ko'chimlarning bir ma'no va ko'p ma'no ifodalashini aniqlashiga ham ma'lum bir yutuqlarga olib keluvchi unsur sifatida qarash kerak. Albatta, o'xshatish, ko'chim, tashbehtar haqida gap ketganda bu tushunchalarning ma'no qirralarini aniqlashda muammolar yuzaga kelishi tabiiy jarayon. Bunda ma'lum bir ko'chimning umumiy ma'nosini emas, balki she'rda ifodalayotgan ma'noni qabul qilish ma'qul. Xususan metaforalar she'r tarkibida kelganda o'zining bosh maqsadi so'zni badiiy tasvir qilish, uning ma'no qirralarini yuzaga chiqarish uchun xizmat qiluvchi vosita hisoblanadi. "Adabiyotshunoslikdan ma'lumki, metafora istiora atamasi bilan qo'llanishi va misrada bir so'zni bir necha ma'noda qo'llashga asos bo'lishi bilan ajralib turadi"². Albatta, metaforalarning so'zni badiiy bo'yoqdorlik asosida ifodalash xususiyatidan kelib chiqib misra tarkibida shakliy, belgisiga ko'ra va harakatiga ko'ra ko'chim hosil qilishi mumkin. Tadqiqotimiz nuqtayi nazaridan yuqoridagi ikkita bobimizni umumiy ifodalagan holda metaforaning uch xil ko'rinishda ko'chim hosil qilishini kuzatamiz.

Shakliy o'xshashlik asosida hosil bo'lgan ko'chim o'zida holat va shaxsning tashqi ko'rinishini ifodalagan holda uning ichki kechinmasini tasvirlashga xizmat qiladi. Bunda morfologik va leksik vositalar birgalikda badiiyat hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Shakliy ko'chimda til grammatikasidan farqli ravishda badiiy nutqda kabi, misli, -ga, -day va boshqa qo'shimchalar qo'llanmaydi. Agarda leksemada shunday o'xshatishni ifodalovchi so'z va qo'shimchalar ishtirok etsa, u holda band tarkibidagi obraz ko'chim emas, balki o'xshatishning bir turi bo'lib qoladi. Buni Iqbol Mirzoning quyidagi she'rida ko'rishimiz mumkin:

Afsuski, shabboda sudragan xasman,
Kiyim o'zimga tan, o'zim sarmastman,
Ko'changizdan qaytib kuylab o'tmasman,
Azal menga shuni bitgan, afsuski³.

Bu o'rinda shoir o'zini xasga o'xshatadi. Bu ko'chimni qo'llashda shunchaki xas deb qo'ya qolmaydi, balki shabboda sudragan xasman deydi. Bilamizki, shabboda shamolning eng past esishi, bu esish kishilar va tabiatga faqat zavq va huzur baxsh etadi. Shoirning qalbi shunchalik ezilgan, ruhi shunchalik o'ziga bo'ysunmaski, natijada oddiy bir shabada ham uni uchirib ketishi mumkin. Lirik qahramon atrofni yaxshi anglolmaydi, chunki u muhabbatdan mast. Mast odam o'zini ushlay olmaganidek, shoir ham o'zini deyarli hech qayerda tutolmaydi. Bu orqali esa yengil shamolda uchib borayotgan xas va ruhi o'ziga bo'ysunmayotgan lirik qahramon tanasi orasida o'zaro shakliy o'xshashlik ko'z oldimizda gavdalanadi. Bu esa analogik o'xshatishning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi "Analogik o'xshatishlar asos va timsol uchun umumiy bo'lgan tashqi belgilarga asoslanadi"⁴

Metaforalarning yana bir xususiyati bu belgining nomi boshqa bir narsaga ko'chirilishidir. Bunda ijod jarayoniga olib kirilayotgan obraz shoirning xayolida real hayotda ro'y berayotgan bir jarayonga o'xshatiladi va shoir bevosita shu jarayondan ta'sirlangan holda misrani ifodalaydi. Ko'chim turini hosil qilishda ishtirok etayotgan leksemaning bir qarashda o'xshayotgan narsasiga joylashuv o'rne, rangi, tuzilishiga mos kelishi talab etiladi. Yana Iqbol Mirzo ijodidan kuzatishimizni davom ettiramiz:

Ko'z qarosi yurakdagi dog'lardan,

² Куронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Т.: Академнашр. 2010. – Б.

³ <https://cyberleninka.ru/article/n/she-riy-matnda-qo-llangan-metaforik-birliklarning-uslubiy-xususiyatlari-iqbol-mirzo-she-rlari-misolida>

⁴ Ёқуббекова М. Ўзбек халқ кўшиқларида ўхшатиш. – Т.: Фан, 2003 – Б. 79.

Soch qirovi o'tli-o'tli ohlardan.

Men do'stimni alqab so'z aytay desam,

Alpomishlar bo'zlab chiqar chohlardan⁵.

Yuqoridagi misradagi "soch qirovi" birikmasi metaforik belgisi ko'chim hosil qilishga sabab bo'lmoqda. Soch qirovi, albatta, metaforani hosil qiladi. Biroq adabiyotshunoslikda ushbu metaforani bir necha xil usul bilan farqlash imkoniyati borki, bu o'quvchida badiiylik jihatidan yaxshi taassurot qoldiradi. Agar diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsak, qirov qarilikni ramziy ma'noda ifodalovchi qish faslida tushadi. Demak, ushbu qirov ham fasl, ham shaxs ko'rinishida qarilikni ifodalaydi. Ikkinchi jihati, qirov ko'pincha maysalarning ustiga tushadi. Shoir ayni paytda sochlarni ham maysaga o'xshatish orqali ajib bir go'zallik hosil qiladi. Bularning barchasi belgi orqali ko'chim turi hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Bunday holatga assotsiativ o'xshatish deb ham qaraymiz. "Assotsiativ o'xshatishlarda asos va timsol o'rtasidagi o'xshashlik ko'zga ayon tashlanib turmaydi. O'xshatish tasavvur va mantiqiy xulosalar natijasidagi tasavvur qiyosiga asosan yuzaga chiqadi"⁶.

Metaforik ko'chimlarning uchinchi turi harakatning o'zaro ko'chishi orqali yuzaga keladigan ko'chim turidir. Bunda asos sifatida olinayotgan harakat va ko'chim sifatida e'tirof etilayotgan harakat o'rtasida ma'lum bir badiiy o'xshashlik yuzaga keladi. Bunga metaforik harakat orqali yuzaga kelgan ko'chim deb qarasaq ham bo'ladi.

Chorasizlik shu-da, bechoralik shu:

Tushingda izlaysan ta'bir va ma'ni.

Ammo tushga kirmas – senga qorong'u

Ichingda qanday dard pishayotgani.⁷

Ushbu bandda "dard pishayotgani" leksemasi ko'chim hosil qiluvchi holatni o'zida ifoda etyapti. Shoir intim tuyg'ularga berilib ketadi. O'ziga nima kerakligini ham bilmaydi. Uni atrofidan qidiradi. Chorasiz qolgandan, atrofida izlayotgan narsasi yo'qligidan azoblanadi. O'zi izlayotgan narsasini hayotdan topolmagan shoir noilojlikdan tushlariga murojaat qiladi, ammo tushlar ham unga tasalli beradigan biron belgi ko'rsatmaydi. Faqatgina ijod, faqatgina ilhom, yolg'iz she'r shoirga davo bo'lishini angelaydi va xayollarini qog'ozga tushiradi. Aynan shu o'rinda o'zining azobini pishayotgan dardga o'xshatadi. Pishayotgan so'zini qo'llash orqali harakatli metaforani yuzaga keltiradi.

Umuman olganda, ko'chimning paydo bo'lishi, qo'llanilishi, ma'no qirralarini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar XX asrning 70-80 yillaridan boshlab o'rganilib kelinyapti. Ko'chimlar tadqiqi bilan shug'ullangan olim Mirzayeva N. bu haqda quyidagicha yozadi: "XX asr o'zbek she'riyatiga nazar tashlaganimizda metaforik obrazlarning tarkibiy xususiyatlari mumtoz she'riyatimiz an'analariga yaqinligi va ularni rivojlantirish yo'lidan borilganligining guvohi bo'lish mumkin."⁸ N.Mirzayeva ta'kidlab o'tgan kuzatishlar bevosita XXI asr she'riyatida ham o'z o'rni va mavqeyini yo'qotmaganligi bor gap.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ёқуббекова М. Ўзбек халқ кўшиқларида ўхшатиш. – Т.: Фан, 2003 – Б. 33.
2. Куронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Т.: Академнашр. 2010. – Б.

⁵ <https://www.uforum.uz/printthread.php?t=5657&pp=40&page=9>

⁶ Ёқуббекова М. Ўзбек халқ кўшиқларида ўхшатиш. – Т.: Фан, 2003 – Б. 79.

⁷ <https://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1648.175;wap>

⁸ Мирзаева Н. XX аср ўзбек шеърлигида метафорик образ муаммоси: Филол.фан.докт...дисс. – Т., 2007. – Б.8

3. <https://cyberleninka.ru/article/n/she-riy-matnda-qo-llangan-metaforik-birliklarning-uslubiy-xususiyatlari-iqbol-mirzo-she-rlari-misolida>
4. <https://www.uforum.uz/printthread.php?t=5657&pp=40&page=9>
5. <https://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1648.175;wap>
6. Мирзаева Н. XX аср ўзбек шеърлятида метафорик образ муаммоси: Филол.фан.докт...дисс. – Т., 2007. – Б.8

INNOVATIVE
ACADEMY